

Interview med Torben Knudsen

”Der var hele tiden nogen, der havde nogen nye ideer om hvordan man kunne lave det bedre.”

Interviewet fandt sted den 11/11-09, kl. 13, hos Torben Knudsen, Nørrevang 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup.

Tilstede: Interviewer Thore Bjørnvig (TB), interviewperson Torben Knudsen (TK), samt Torben Knudsens kone.

Interviewets samlede længde: 0:55:30. Transskription: Thore Bjørnvig.

[Lidt indledende snak om formålet med undersøgelsen *Dansk astrometri 1950 til i dag* og hvilken fremgangsmåde, der bliver benyttet]

[0:02:52]

TB. Hvornår er du egentlig født?

TK. 13/5-35.

TB. I '35 – okay. Du var teknisk assistent på Brorfelde? Hvad hed din stilling?

TK. Den hed ”teknisk assistent”, ja, jeg er uddannet som elektromekaniker og de søgte en teknisk minded mand til at lave noget elektronik til nogle måleapparater.

TB. Hvor blev du uddannet?

TK. I Holbæk [uhørligt].

TB. Er du fra Holbæk oprindeligt?

TK. Ja, fra [uhørligt] seks kilometer herfra.

TB. Så du er i din hjemstavn?

TK. Ja, det er jeg faktisk ja.

TB. Det næste er jo så: I hvilken periode arbejdede du på Brorfelde? Fra hvornår til hvornår?

TK. Fra 1. maj 1961 og til 1. august '99.

TB. Men blev stedet ikke lukket i '96?

TK. Jo, men vi kørte til København i tre år.

TB. Okay.

TK. Det nåede jeg så at få med.

TB. Boede du på Brorfelde?

TK. Nej, vi har boet her i den meste af den tid, jeg har arbejdet på Brorfelde.

TB. I det her hus?

TK. Ja, vi har boet her siden 1965.

TB. Okay. Og du har kun arbejdet på Brorfelde og ikke på andre observatorier?

TK. Nej, kun Brorfelde. Jo, og så på La Palma, selvfølgelig, altså –

TB. Du var med dernede?

TK. Ja, der var jeg nede i 13-14 år, ja.

TB. Det vender vi tilbage til! Jeg går frem efter et spørgeskema... Er det så også korrekt forstået, at det du hovedsageligt arbejdede med på Brorfelde, det var meridiankredsen?

TK. Det var kun meridiankredsen. Jeg var ansat ved meridiankredsen.

TB. Det mente jeg nok. Det har så været, i hvert fald bl.a., under Fogh Olsen, ikke?

[0:05:29]

TK. Nej, jo, altså, jeg blev ansat af professor Reiz og Svend Laustsen i 1961.

TB. Prøv at fortælle om den stilling, der blev slået op.

TK. De søgte en teknisk assistent til at lave elektronisk arbejde. Men man skulle også være med til at observere med kikkerten og lettere beregninger. Det var sådan set – der var også fotografisk arbejde med i det. Men det kunne jeg ikke i forvejen.

TB. Stod det simpelthen i stillingsbeskrivelsen?

TK. Jeg kan ikke lige huske hvad der stod i stillingsbeskrivelsen... Men der var ikke ret mange ansøgere, der var kun tre ansøgere. Jeg ved ikke hvem de andre var.

TB. Men det var åbenbart sådan et lidt specielt –

TK. Ja, det er jo lidt specielt...

TB. Hvordan lærte du så at observere? Hvordan foregik det?

TK. Ja, men jeg blev jo uddannet deroppe. Jeg fik at vide hvordan man skulle gøre, og jeg var selv med til at gøre instrumentet funktionsklart, så man kunne observere. For da jeg kom, der kunne man godt observere med det, men man skulle alligevel sættes temmelig meget ind i det. Man skulle både

fotografer og man skulle trykke på knapper og – det var jo ikke fuldautomatisk dengang, der var ikke noget der hed computere. Men – ja, det foregik sådan set manuelt. Man skulle stille kikkerten og så gå hen og trykke på nogle knapper og så blev tiden registreret af noget mekanisk urværk.

TB. Ja. Mh-hm... Hvilken form for arbejdsrytme havde du omkring meridiankredsen? Jeg ved ikke om du kan fortælle om det inden for et døgn eller en uge, eller hvordan?

TK. Det meste arbejde det var sådan med at holde elektronikken i gang og så udvikle nyt udstyr. Det første arbejde jeg fik - der var konstrueret en automatisk målemaskine. Det skulle man så lave, så man kunne få resultaterne ud på hulbånd. For hulbånd det eksisterede dengang. Det første jeg lavede, det var til et måleapparat. Det var sådan set delvist udviklet i forvejen, men man havde bare ikke nogen udlæsning af det. Altså, der vil jeg tro man kunne stille det ind og så kunne man så skrive, hvad resultatet var. Nu stillede man så bare på nogle spindler og så trykkede man på en knap og så kom der en automatisk udlæsning af den position, som spindlen havde.

TB. Hakket ud på hulbånd?

TK. Hakket ud på hulbånd, ja.

TK. Det foregik ved at man havde noget, der hed "digitizere". Det var sådan en hel bunke tændhjul [?] og når de stod i en bestemt position og så man trykkede på en knap, så kunne man udlæse den position og så sende den på hulbånd.

TB. Ah – hvad kalder du dem?

TK. Det hedder en digitizer. Det var det første...

TB. Og det var noget, der var der i forvejen, da du kom?

TK. Øh nej, ja, selve måleapparatet var der, men altså ikke digitizeren, nej. Det blev sat på, mens jeg var der.

[0:09:01]

TB. Var det noget, du var med til at bygge?

TK. Ja, jeg var med til at bygge det hele der.

TB. I samarbejde med Bechmann, måske?

TK. Ja, med Bechmann. Altså, han tegnede det mekaniske og så var det værkstedet der lavede det mekaniske og så lavede jeg så elektronikken. Men det første elektronik jeg lavede, det var sådan set tegnet af Svend Laustsen. Han havde skrevet nøjagtigt op hvordan det skulle være og det virkede også.

TB. Der skulle du bare følge planerne?

TK. Ja, det skulle jeg, og så bygge det op rent elektronisk – det havde han jo ikke nogen erfaring med.

TB. Hvor meget kom du til at være med til at udvikle instrumenter frem over?

TK. Det var jeg med til hele vejen igennem. Altså – det endte jo med at den kikkert vi havde nede på La Palma, den kunne vi styre herhjemme fra. Altså åbne og lukke og få resultatet ud på computere herhjemme. Og der havde jeg været med sådan hele vejen med at installere det. Altså, jeg har trukket alle kablerne ude på La Palma, og – været med til at afprøve det og så reparere det, hvis der var noget galt med det.

TB. Hvordan – fortæl lidt om, hvad du ellers var med til at udvikle ifht. Meridiankredsen?

TK. Ja – det allerførste arbejde det var arbejde på en maskine, der hedder ”Watts måleapparat” – den var altså ikke færdig. Man havde en delekreds på en meridiankreds, det er sådan en rund cirkel, og der sad seks kameraer på rundt. Hver gang man havde stillet kikkerten ind på en bestemt position, så skulle man finde ud af hvad det var for en position. Så blev der tændt lys på kameraet og så kunne man fotografere kikkertens nonius – de der streger, altså grader og minutter, der er på kikkerten, og så var der nogle referencepunkter på filmen. Når man så fremkaldte de film, så fik man så tre streger og de streger, der skulle man selvfølgelig måle afstanden fra f.eks. den midterste streg og så ud til den anden og til den første og det skulle gøres automatisk også. Det var jeg med til også. Det lyder lidt – lidt indviklet.

TB. Jeg har hørt om det før, så jeg er sådan nogenlunde med.

TK. Jeg tror både Fogh og Helmer har snakket om det også.

TB. Ja, og Einicke.

TK. Ja, og Einicke selvfølgelig også, ja.

TB. Som var med til at måle fejl på kredsen, ikke?

TK. Ja, og Fabricius også.

TB. Ja, okay. Hvordan var det så at være med til observationsarbejdet? Hvordan foregik det?

TK. Ja, det var egentlig dejligt arbejde, fordi man tog hjem om aftenen, og man havde en vagt, så skulle man selv sørge for at køre op og åbne kuplen og så observere. Man skulle selv vurdere om vejret var godt nok. Og det var nemt nok at vurdere hvordan vejret var lige i nuet, men lige pludselig blev det så overskyet igen og så kørte man selvfølgelig mange gange forgæves, ikke? Men mange gange så derop kl. 8 og så observerede til måske kl. 2 eller 3 om natten, og når det blev overskyet, så lukkede man så kuplen ned igen. Der var man alene om at observere deroppe.

TB. Beskriv hvordan det foregik, når du så observerede...

TK. Ja-a-a – i starten – man havde nogle lister, man skulle observere efter. Der stod hvilken position, man skulle stille kikkerten på. Så gik man ud og indstillede kikkerten og så gik man så ind,

så vidt jeg husker – jeg kan ikke huske om man trykkede på en knap, eller det var indbygget at den startede selv lige på det rigtige tidspunkt. Men lige i det øjeblik stjernen passerede meridianen, så blev der så fotograferet. Den blev fotograferet på en glasplade – det har de andre selvfølgelig fortalt meget om. Der sad sådan fire markeringer på, altså små punkter, og så stjernen i midten og så bagefter, når vi havde observeret og pladen var fremkaldt, så blev den sat ind i et måleapparat og så kunne man måle y-retningen til stjernen og x-retningen, og den position den kunne så reduceres af astronomerne. Det har jeg ikke så meget forstand på, at reducere, men jeg kunne med apparatet og få de tal ud.

TB. Ja. Hvor mange stjerner kunne man nå i løbet af sådan en aften?

TK. Ja, i starten så vil jeg tro – der var ca. et minut – man kunne måske observere 50 stjerner i timen. I starten, det vil jeg tro, det kan jeg ikke lige huske.

TB. Var du med til den videre proces med at læse på glaspladerne bagefter?

TK. Ja, jeg var med til at måle dem. Vi satte dem ind i måleapparaterne og så stillede vi så ind med de der to digitizere og så når den var lige på stjernen, så trykkede man på knappen og så fik man det ud på hulbånd. Eller på en flexowriter, det hed det dengang.

[0:14:29]

TK. Og så de tal, de kunne så reduceres. Nu ved jeg ikke rigtig hvornår det var at vi fik en regnemaskine i København, men det var nok også i 60'erne, vil jeg tro.

TB. Ja, GIER-maskinen.

TK. Ja, eller den første, hed den ikke DASK?

TB. Jo.

TK. Og de huller, de kom så derind og blev så reduceret. Så kunne man så arbejde videre på det bagefter. Formålet er jo at få en så nøjagtig position som muligt af stjernen.

TB. Omkring meridiankredsen er der noget jeg har spekuleret lidt på: hvor meget instruktion til brug af meridiankredsen fandtes egentlig nedskrevet? Og hvor meget blev mundtligt overleveret? Fra astronom til astronom?

TK. Det jeg havde med at gøre, det var mundtligt alt sammen. Det var det. Altså, man skulle gøre sådan og sådan –

TB. Det var ikke sådan noget med at du fik en stabel manualer?

TK. Nej. Og astronomerne var jo selv med til at observere, så de – hvis der var noget, der ikke rigtig fungerede, så fandt de jo så også ud af det skulle laves bedre. Så var jeg så med til at lave det bedre. I starten da vi – når man skulle måle på den der delekreds, der sad sådan en glaskreds på siden af kikkerten, 360 grader, og det var den position vi skulle måle. I starten der var det på film, og så målte man så bagefter med et mekanisk måleapparat – men senere blev det elektronisk, så var det så

en fotocelle der kørte frem og tilbage og så aflæste stregen. Det allersidste der var på La Palma var en – et display, nej, hvad hedder det – de der, der sidder i fotografiapparater? C-

TB. CCD?

TK. CCD, ja. Der var der slet ikke noget mekanisk mere, vel? Der aflæste man bare positionen [uhørligt] stå stille.

TB. Man sprang nogle led over, kan man sige.

TK. Fuldstændigt, ja, alt det mekaniske.

TB. Hvordan var – når nu du var der i kraft af at være elektromekaniker, altså hvordan var samarbejdet med astronomerne?

TK. Det var meget fint. Jeg har aldrig været ked af at skulle på arbejde. En meget behagelig arbejdsplads, det må jeg sige. Det –

[0:17:01]

TB. Hvorfor valgte man at flytte meridiankredsen til La Palma?

TK. Det kan astronomerne forklare meget bedre. Men – det er meget bedre vejr på La Palma. Man er oppe over skyerne, de fleste skyer lå i 1500 meters højde og vi var oppe på to kilometer. Der var mange flere klare nætter, i Brorfelde er der måske 50 nætter på et år – om sommeren er nætterne jo meget korte i Danmark, hvor vi kan observere. Dernede – ja, jeg vil ikke sige der er 12 timer hver nat, men det er jo længere sydpå, så nætterne bliver meget længere, også om sommeren. Og så det med – der var måske 250 nætter eller 275 nætter om året man kunne observere. Det giver meget, meget mere.

[Kort intermezzo omkring serveringen af ostemad.]

[0:18:14]

TB. Hvordan var du involveret i flytningen af kikkerten?

TK. Jeg var med til hele flytningen. Jeg var med til at tage den ned sammen med mekanikerne på værkstedet og den blev pakket ned og sendt til La Palma. Så var mekanisk værksted med dernede og lave selve bygningen, eller noget af bygningen – det var englænderne, der lavede det meste af den. Det [værkstedet] var med dernede og satte forskellige skinner op, så kuplen kunne køre frem og tilbage og var til det der styring der. Men da så kikkerten skulle stilles op var jeg med på La Palma og begyndte at samle det og trække alle kablerne – der er mange kabler på sådan en kikkert der, og de skal fungere alle sammen. Der må ikke være en eneste, der ikke fungerer. Det var fantastisk spændende, det var næsten den allerbedste tid – det var med at bygge det op, så det virkede.

TB. Havde du familien med?

TK. Nej, nej.

TB. Hvor længe var du dernede?

TK. Jeg har vel været –

TKs kone: Var det to måneder første gang?

TK. Ja...to til tre måneder de første år – men ikke af gangen. Højest tre uger af gangen. Så senere, når der skulle observeres, var jeg dernede to til tre uger af gangen. Alt i alt to måneder om året.

TB. Dernede var du også med til at foretage observationer?

TK. Ja, observationer plus vedligeholdelse. Men normalt kunne jeg lave vedligeholdelse samtidig med at jeg observerede. Men der var nogle gange jeg blev sendt derned akut, hvis der var noget der ikke virkede. Der var en gang der var en masse mærkelige fejl, vi kunne slet ikke finde ud af hvad det var, men så viste det sig der var gået en rotte i en af kanalerne, den havde bidt i mange af ledningerne, så det var mange forskellige ting der lige pludselig skete, som vi slet ikke kunne forestille os.

TB. Det kan man ikke rigtig ordne pr. fjernstyring?

TK. Nej, og det vidste vi jo altså heller ikke – jeg kunne lugte det, da jeg kom derned. At der var et eller andet som – men det er den eneste gang, det har været så grelt. Nogle kabler kører med kikkerten rundt og det er klart, at der kan ske et eller andet når de kører mange gange – de kan gå i spænd eller knække – så – men det er jo regulære fejl, så de er rimeligt nemme at reparere.

TB. Var du typisk af sted alene dernede?

TK. Ja – for det meste alene. Når vi observerede, så var jeg alene hele tiden.

TB. Hvornår blev den så egentlig fjernstyret?

TK. Det må være lige midt i 90erne, vil jeg tro. '95, '96, '97 måske. Der var jeg ikke lige så meget dernede de sidste to år. Det kan jeg ikke lige huske, men det er jo til at slå op.

TB. Har du haft noget at gøre med Hipparcos-satellitten?

TK. Nej, det har jeg ikke, det er Høg der har det. Det er lidt derfor den er overflødig nu, nu kan man observere mange, mange, mange flere stjerner for meget mindre tid, og med meget bedre resultater. Jeg ved ikke engang hvad det er endt med, om den stadigvæk står dernede – jeg mener den står der.

TB. Den er vistnok gået over i spaniernes varetægt.

TK. Jeg er ikke klar over om de observerer med den...

TB. Det er jeg heller ikke sikker på...

TK. Det var meningen spanierne ville have en tilsvarende kikkert opstillet i Argentina og så skulle de arbejde sammen. Der lavede jeg også noget elektronik, men – det blev aldrig til noget. Men det var ikke mig selv, der lavede alle beregningerne, der var en der hed Florentin, han havde ansvaret for beregning af – foto[uhørligt]torer, af edb og – i det hele taget. Men jeg lavede alt det praktiske. Afprøvede det og satte det op. Jeg lavede nogen af tingene selv, men det var sådan set hans ansvar. Han døde jo – midt i 90erne.

TB. Vi talte før om Brorfelde som arbejdsplads – hvad for nogle egenskaber synes du prægede de mennesker, der arbejdede der? Både menneskeligt, videnskabeligt, eller teknisk?

TK. De var alle sammen meget, meget interesserede i deres arbejde. Det var en hel fornøjelse. Der var nogen, der somme tider kom virkelig sent, men så arbejdede de så til langt ud på aftenen –

TB. Folk brændte for det?

TK. Ja, der – dengang jeg blev ansat var der mange andre unge astronomer, der blev ansat samtidig. Vi holdt også næsten samtidig op alle sammen. Der er ikke mange tilbage af dem.

TB. Men det var rart, at der var så mange jævnaldrene?

TK. Ja, det var det sådan set. Vi havde også et meget fint samarbejde med værkstedet – når vi kom med nogle ideer oppe fra hovedbygningen – hovedbygningen var et sted, og så værkstedet var et andet sted – hvis vi kom med nogle ideer, vi godt kunne tænke os og sådan – så fandt Bechmann og dem på værkstedet ud af hvordan det skulle laves i praksis og – det var et fint samarbejde vi havde der.

TB. Det fungerede godt altid?

TK. Ja, det gjorde det – og så var de også med til at stille det op på kikkerten og sådan – hvis det så ikke rigtig virkede, så fik vi det til det alligevel.

TB. Du har sagt noget om, at det var rart at være på Brorfelde – hvis du skulle sige noget om, hvad der gjorde stedet til noget helt særligt, hvad var det så?

TK. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes selv det var et meget spændende arbejde. Der var hele tiden nogen, der havde nogen nye ideer om hvordan man kunne lave det bedre. Det er altså sjovt at arbejde på den måde. Så det var som sagt meget behagelige arbejdsforhold. Hvis man skulle et eller andet kunne man altid tage fri, det var da også sommetider man arbejdede meget længere, så det fungerer også godt. Samtidig var det altså et naturskønt område at arbejde i. Fra vores kontor havde vi udsigt over Brorfelde by og skoven og sådan noget. Det var dejligt.

TB. Ja, det er smukt derude.

TK. Ja, det er der. Vi var i hvert fald mange, der ikke var så glade for at skulle flytte til København, men det var vi nødt til.

TB. Hvordan var det at flytte derind fra Brorfelde?

TK. Ja, men det gik da meget godt, for det var de samme mennesker vi arbejdede sammen med, og vi havde en god ordning – vi var fire, der kørte sammen i bil ind til Niels Bohr Institutet. Vi kunne finde tidspunkter, hvor det var let at komme igennem. Det er svært i dag, men vi kunne komme let igennem, vi kørte klokken halv syv herude fra Tølløse, og så kørte vi lidt før derinde fra, og så kunne vi så køre igennem uden problemer. Vi havde parkeringsplads lige foran døren, så det kunne ikke være bedre.

TB. Kan det ikke passe, at du fulgtes med Karl Augustesen?

TK. Jo, og Niels, han arbejder derinde stadigvæk, han er mekaniker, og Hans Larsen, han arbejder også som elektronikmand derinde stadigvæk.

TB. Så det var behageligt nok at være derinde også?

TK. Ja, men jeg ville hellere være herude, for her kunne man cykle op og det kunne vi ikke så godt derinde. Men det fungerede faktisk fint. I dag kører de i toget derind, der er alt for meget trafik.

TB. Hvad var ellers med til at gøre stedet så behageligt?

TK. Ja, jeg kan sådan set ikke rigtig finde nogen fejl ved det derude. Jeg var i hvert fald ked af, at vi skulle flytte til København. Men de flyttede som sagt med alle sammen, eller de fleste af dem. Så – nej, det var dejligt at komme derop, og vi fik lige en kop kaffe om morgenen og så gik vi i gang.

TB. Nogen har fortalt om, at der også var en hvis tradition for, at man spiste frokost sammen alle sammen.

TK. Ja, men det gjorde man også. Klokken 12. Vi havde et dejligt køkken derude, for de kom rundt med kaffe klokken halv elleve og det har vi altså indført herhjemme også.

[Latter, hvor TKs kone ler med]

TK. Det var sådan, at der hvor man sad ved arbejdsbordene, der fik man en kop kaffe, og så kunne man fortsætte med at arbejde samtidig med at man fik en kop kaffe. Det var altså meget behageligt. Det var en god ide for medarbejderne.

[0:27:43]

TKs kone. Du kunne altid tage fri, hvis der var et behov hjemmefra.

TB. Det var fleksibelt på den måde?

TK. Ja, det var det. Men til gengæld skulle vi også stille op engang imellem om natten, hvor det ikke lige passede os. Og hvis der var problemer deroppe, så ringede de bare, og så kom vi og kiggede på det.

TB. Så det var begge veje...

TK. Ja, det var det. Men det fungerede altså fint, det gjorde det. Jeg føler aldrig jeg blev udnyttet. Og jeg udnyttede selvfølgelig heller ikke dem.

TB. Nej, nej. Noget af det, som jeg hører nogen fortælle om er, at noget af det, der gjorde stedet godt, var at alle kunne snakke sammen?

TK. Men det kunne vi også.

TB. Uanset hvad man lavede?

TK. Ja. Det kunne man. Det var også det, der var godt – hvis man havde en eller anden ide oppe i hovedbygningen, det var der elektronikken og alle kontorerne var, og så man skulle have lavet noget nede på værkstedet – så gik vi bare ned og snakkede om det. Så fandt vi ud af at få det lavet. Uden de store problemer. Det var ikke sådan at man skulle slå i bordet og sige: ”Nu skal det altså laves!”

TB. Det at det fungerede på den måde, var det også med til at det arbejde, der nu engang skulle udføres, blev mere effektivt gjort?

TK. Ja, det synes jeg i hvert fald for mit vedkommende. Man satte en ære i at få det færdigt til tiden, hvis man skulle bruge det, også hvis man skulle ned på La Palma, eller, ned til de kanariske øer, så skulle det helst være færdigt så man kunne tage det med, og det blev det jo også som regel.

TB. Men det at man satte en ære i det, var det et resultat af det gode samarbejde?

TK. Ja, det synes jeg.

TB. Hvordan det?

TK. Jo, altså hvis de andre viser interesse i ens arbejde, så er det altså også lidt sjovere at arbejde med.

TB. Og så kommer der pludselig nogen forventninger?

TK. Ja, det gør der sådan set.

TB. Det har jeg ikke tænkt på før, men det er selvfølgelig klart. Det har været en del af det. - - Gyldenkerne må du have haft en del at gøre med?

TK. Ja - - nej, ikke på det arbejdsmæssige. Jeg har sådan set kun haft noget med meridiankredsen at gøre, med det rent arbejdsmæssige.

TB. Og han var på de andre?

TK. Ja, han var på de andre.

TB. Men som person må du vel have lært ham at kende?

TK. Ja, ja – et dejligt menneske.

TB. Det er alle ligesom enige om...

TK. Ja, det var han også. Altså han – han generede i hvert fald aldrig nogen, det gjorde han ikke. Han var me-e-eget behagelig. Jeg vil snarere tro at han måske gik uden om problemerne, hvis der var, men – jeg har aldrig. Det er gået så fint, synes jeg.

TB. Det fremgår at Brorfelde blev ret godt finansieret – der manglede ikke noget?

TK. Ja, i starten, men - . Ja, men det er jo klart, vi havde – professor Reiz, det var sådan set ham – han havde i hvert fald næse for at kunne skaffe de penge, der skulle bruges. Han var med i Carlsbergfondet. Han kunne altså –

TB. Var han med i – bestyrelsen derinde for fondet?

TK. Ja, det tror jeg nok. – Ja, eller også – arh, det vil jeg ikke hænge op på, men det mener jeg han var på et tidspunkt. Han havde i hvert fald mange gode forbindelser. Men der skulle jo også mange penge til for i det hele taget at starte det op. Det var jo Carlsbergfondet der finansierede meridiankredsen.

TB. Man forstår at Reiz som person har spillet en stor rolle...

TK. Det har han også. Han styrede det egenmægtigt derude i starten. Nu kan jeg ikke huske hvornår Strömngren kom ind i billedet, men – det var ham der sådan set er den store mand bagved.

[0:32:23]

TB. Det var vidst ham der besluttede, at det overhovedet skulle være der?

TK. Ja, men jeg tror ikke han var i Danmark på det tidspunkt der, da det startede.

TB. Nej, der var han i USA.

TK. Men det er klart, at når man har en stor astronom inden i æresboligen inde på Carlsberg, så er der også adgang til lidt flere penge, ikke? På en eller anden vis. Det er ikke noget jeg vil hænge op på!

TB. Det er som sagt ikke et led i en retssag, det her. Så – . Mens du var på Brorfelde, hvordan var forholdet da til Østervold som sted?

TK. Ja, men jeg har ikke haft meget med Østervold at gøre, det er mest astronomer der har kørt frem og tilbage der, når der skulle være møder. Jeg har heller ikke været inde og arbejde derinde; det er meget lidt i hvert fald.

TB. Så Østervold var nærmest bare et sted man hørte om?

TK. Ja, jeg var måske derinde et par gange om året, der var nogle fællesmøder, ikke, sommetider på Brorfelde, somme tider inde på Østervold. Men jeg personlig havde ikke noget med Østervold at gøre, ikke noget videre i hvert fald. Men jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg hellere ville være i Brorfelde.

[TKs kone skænker mere kaffe rundt.]

TB. I forbindelse med arbejdet med meridiankredsen – og det kunne så både være mht. observationer men også mht. til et eller andet andet – udviklede man da nogle arbejdsrutiner, som indebar nogle måder at gøre tingene på, som var lidt ”uortodokse” – havde man nogle særligt hjemmestrikkede løsninger, som bestemt ikke stod i nogen lærebøger?

TK. Der var ikke noget der stod i lærebøgerne, noget af det vi lavede – for der eksisterede kun det af den slags, så hvordan man klarede hele det der med at observere, ja, men, - der havde vi selvfølgelig nogle lister at gå efter, det er klart, temperaturer og tryk der skal måles. Men ellers var den jo automatisk, så den klarede det meste af det selv, hvis det virkede. Det er først når ikke det virker, at man skal til at gribe ind.

TB. Så skal man til at tænke?

TK. Ja... Og det er sådan set noget af det værste, når man arbejder på La Palma - hvis der var et eller andet med en computer eller et program, der gik ned. Så havde jeg problemer. Men så måtte jeg jo ringe til Danmark, til nogle af astronomerne, der havde lavet softwaren, og så få lidt gode råd og så lige slette lidt [?], og så lige pludselig virker det igen. Men samtidig kunne de også ringe til mig, hvis der var en eller anden motor der ikke kørte, lige sige at jeg skulle kigge på det printkort, eller –

TB. Der er noget, der synes at have præget Brorfelde og det er at selvfølgelig har folk deres særlige områder, hvor de var eksperter, men det synes også at have været sådan, at alle også har skulle arbejde med et eller andet, som ikke var i deres uddannelse? Altså –

TK. Man var nødt til at sprede sig over flere forskellige ting. Man skal vide noget om meteorologi og optik, og man skal vide noget om programmering og elektronik og astronomi – man skal vide sådan lidt af det hele. Man må ikke være helt blank på et punkt.

TB. Men det må have stillet nogle ret store udfordringer ind i mellem?

TK. Jo, jo – men så snakkede man om det; der var altid nogen der var eksperter i det. Astronomer er jo også eksperter i optik, ikke, mikroskoper skulle jo også justeres ind, så de stod vinkelret på kikkerten, så de kunne måle nøjagtigt, og der blev også udviklet nogle metoder så man kunne justere dem. Men det var sådan set dem, der var eksperter i det. Men jeg fandt ud af hvordan det virkede og fik også lavet det, men – der skal jo nogen til at finde ud af det også.

TB. Udviklede du så en interesse for astronomi efterhånden?

TK. Ja...noget gjorde jeg, men nok ikke nok, vel? Det er altså svært at sprede sig over det hele, ikke?

TB. Men interessant nok var det?

TK. Ja, ja, det var det.

TB. Hvem arbejdede du mest sammen med derude?

TK. Den jeg har arbejdet mest sammen med de sidste tyve år, det må være Leif Helmer. Det var ham der sådan set tog over – Fogh holdt op på et tidspunkt, af en eller anden grund, og så overtog Leif Helmer det og så arbejdede jeg sammen med ham, der lavede jeg elektronik og han kom med ideerne og så var det samarbejde med værkstedet. Det fungerede fint nok.

TB. Men du har også været der sammen med Ole Einicke, ikke?

TK. Ole Einicke har ikke direkte stået for meridiankredsen, han har været –

TB. Han har været mest på Østervold?

TK. Ja, det har han. Men han har også været ude i Brorfelde. Men han har mere, sådan, været koblet på. Altså, jeg tror kun det var Helmer, der var direkte ansat ved meridiankredsen. Fabricius var også med, men det var også sådan at han blev koblet på bestemte projekter; det har også noget med penge at gøre.

TB. Ja, han var i virkeligheden projektansat...

TK. Ja, det var han. Jeg tror aldrig han fik en fast stilling på observatoriet, det var hele tiden projekter.

TB. Jeg tror han har fået det nu, nede i Barcelona, på deres astrofysiske afdeling, eller universitetet, eller sådan noget. Men Helmer fortalte godt, at han var hoppet fra legat til legat.

TK. Han arbejdede også en del for Erik Høg, med hans Hipparcos. Ja, så Poul og Bodil, de var også ansat direkte ved meridiankredsen.

TB. Og dem har du haft en masse at gøre med?

TK. Ja, dem har jeg arbejdet sammen med altid. Og de var ikke med i København.

TB. Jeg skal ud at tale med dem i overmorgen – er der et eller andet du tænker, at jeg skal huske at spørge dem om, nu når du kender dem så godt?

TK. Øh – nej, jeg tror ikke de havde ligeså godt samarbejde med Helmer, som – men det er ikke noget jeg vil citeres for. Men altså der var lidt sådan –

TB. Lidt knas. Men det har vel heller ikke været fuldstændigt problemfrit derude?

TK. Nej, nej, der er jo altid noget, men – jeg synes at de aller-allerfleste gange har det været sjovt at have med at gøre.

(0:40:18)

TB. Ja, men nu er vi næsten ved at være igennem...

TK. Ja, der er vel ikke ret meget nyt i det?

TB. Nej, men alligevel...

[Lidt snak om interviewrækken generelt, og de forskelliges bidrag. TK nævner Schnedler-Nielsen.]

TK. Han [Schnedler-Nielsen] var en skæg fyr at arbejde sammen med.

TB. Hvorfor var han skæg?

TK. Ja, men han – var lidt excentrisk.

TKs kone. Lidt professor-agtig.

TK. Ja, lidt professor-agtig.

TB. Distræt?

TK. Ja, distræt – lige dykke ned i problemer, og så kunne han glemme alt omkring sig. Han var meget sød, det var han.

TB. Jeg har taget for givet at han var død – men det skulle man måske lige undersøge.

TK. Han har noget af alt det første.

TB. Hvor gammel er han, hvis han lever?

TK. Oppe i nærheden af de firs. Han holdt jo også op – måske midt i 70erne.

TB. Så må det have været til fordel for et andet sted?

TK. Ja, men der var også noget med at han gik på – førtidspension. Altså, jeg ved ikke rigtig, den snurrede hurtigt heroppe [peger på hovedet], ja, jeg ved ikke rigtig hvad det var.

TB. Kæden sprang af, måske?

TK. Ja, noget i den stil, ja. Et dejligt menneske, der var ikke noget der. Men han kunne ikke rigtig arbejde sammen med værkstedet – de blev sure på hinanden, og det er jo ikke godt.

TB. Er der noget jeg ikke har fået spurgt om, som er relevant?

TK. Næ – jeg vil da bare sige, at jeg ikke håber det hele bliver nedlagt deroppe. Det synes jeg er synd. Men – det...

TB. Nu er det jo sat til salg...

TK. Jo, men der er også noget fredning på vej, ikke?

[Lidt snak om Brorfeldes fremtid som naturcenter.]

TB. Til allersidst: Vi spørger alle om de har noget relevant liggende: breve, fotografier, film, etc.

TK. Hvad med tømmerhuset [på Brorfelde]? Er det blevet tømt? Ja, det er det vist.

TKs kone. Jeg tror det er blevet tømt.

TB. Det meste er blevet tømt, ja.

TK. Der var mange gamle computere og kæmpe printere også og – ja, og mekaniske urværk, og sådan, fra de første mikrometre.

TB. Det er så også de klassiske museale genstande, men – nu f.eks. Augustesen, han havde jo en overraskelse med ud til os – et fotoalbum med billeder fra Brorfelde. For os er sådan noget en ren skattekasse.

TK. Jeg tænker på at der var en der hed Hugo Hansen – han har også været en lillebitte smule med, også med fotografering af meridiankredsen. Men han tog utrolig mange billeder deroppe.

TB. Hvad lavede han der?

TK. Han var også teknisk assistent – men ikke ved meridiankredsen. Han kunne godt have en hel del fotomateriale, også på La Palma hvor han var nede og observere et par gange.

TKs kone. Det billede af instrumentet du har derinde, det er et gammelt et, ikke?

TK. Jeg har kun et enkelt et og det – [går ind i stuen efter billede med ham og Bruno Wolff foran meridiankredsen, nu i Kroppedal Museums varetægt.]

[Afsluttende småsnak om billeder.]

TK. Knud Jensen, har du snakket med ham? For han har lavet *alt* det mekaniske derude på meridiankredsen. Uden ham kunne Bechmann ikke have lavet det. Han var sådan en tusindkunstner, der kunne lave det hele.

TKs kone. Den 4. marts '75 var det [billedet med Knudsen og Wolff] i avisen.

TB. Ok.

[Lidt mere snak om billedet og artiklen, det blev brugt i. De prøver at tage en kopi af artiklen, det lykkes ikke, og de lover at sende en kopi senere.]

TK. Knud Jensen har også mange billeder.

[Mere småsnak om billeder.]

TKs kone. Jeg tænkte på dengang I var nede at måle *inden* meridiankredsen blev flyttet...men det er måske ikke relevant?

TK. Ne-nej – nej.

TKs kone. Det var mere spændende, måske?

TK. Altså det – men du har snakket med Fogh, ikke?

TB. Jo...

TK. Ja, for han var jo med dernede, da meridiankredsen skulle flyttes til La Palma – der blev lavet nogle undersøgelser på forskellige bjergtoppe, hvor det der observatorium skulle være. Der er selvfølgelig en del billeder, det er der meridiankredsen er, ikke? Der blev der lavet undersøgelser på Tenerife og, jeg tror det var Madeira, og så La Palma og så Hawaii. Så blev det så bestemt at det skulle være på La Palma – det var fordi englænderne skulle finansiere det meste og de havde et mandskab dernede og så var vi nede og hjælpe dem med at lave noget sitetest. Finde ud af hvordan vejret var.

TB. Nå, det var du med til, at siteteste?

TK. Ja, jeg tror det var i '75.

[Småsnak.]

TK. Men det var spændende, der var jo ikke nogen veje deroppe, vi skulle selv gå – englænderne havde etableret en hytte og så stillet sådan en lille kikkert op, så man kunne fotografere Nordstjernen. Så var vi så oppe en uge af gangen og observere og så var vi så nede bagefter. Vi skulle gå op og forsyningerne blev bragt op med muldyr –

TB. Nå, så der var rigtigt noget ekspedition over det!

TK. Ja – det var sådan, det var sjovt. Nu kører man derop i bil, store busser kan køre derop.

TB. Når forsyningerne kommer med muldyr, så vil jeg sige –

TK. Vi kunne bestille hos købmanden dernede, så sørgede han for at det blev bragt op. Men det var kun lige i de allerførste år, da der blev lavet de der sitestests.

[Snak om kopien af artiklen, som ikke kan tages alligevel.]